

INKORNI IFODALOVCHI NUTQ AKTLARINI O'QITISHDA SIMULYATSION FAKTORLARNING ZARURATI

Sadikov Erkin Tursunovich

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Buxoro davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925147>

Annotatsiya: Mazkur maqolada inkorni ifodalovchi nutq aktlarining o'ziga xos xususiyatlari, ularning turlari hamda tasniflari haqida tahlillar keltiriladi.

Kalit so'zlar: nutq aktlari, pragmatika, inkorni ifodalovchi nutq aktlari, simulyatsion vaziyatlar, bevosita va bilvosita rad etish.

Inkorni ifodalovchi nutq aktlarini o'qitish esa ko'p bosqichli, shu bilan birga tizimli jarayon bo'lib, ularning ta'limini oshirishdan oldin mutaxassislar albatta, raddiyatni ifodalovchi mazkur nutq aktlariga xos bo'lgan quyidagi faktorlarni aniq bilib olishi va ularni talabaga yetkazishning konkret metodlarini ishlab chiqishi kerak. Inkorni ifodalovchi nutq aktlari suhbat jarayonidagi ishtirokiga ko'ra, muayyan faktorlarni qamrab oladi:

1. Muloqot maqsadini ifodalovchi faktor

– *“I consider that this weekend will be perfect for visiting Emily and reveal all that I think of her.”*

“Emilini borib, u haqida o'ylaydigan barcha fikrlarimni ochiq aytdigan eng yaxshi payt shu hafta, menimcha.”

– *“I don't see any sense in it. She is nervous now and therefore it would be better if you stayed at home. You can't make a peace.”*

“Samarali bo'ladi deb o'ylamayman. Uning ayni paytda asablari tarang, sen uyda qolganing yaxshiroq. Murosa qilolmaysiz”.

Mazkur muloqot jarayonida so'zlovchining fikriga inkor munosabat bildirarkan, tinglovchi ham vaziyatga aralashadi; muloqotni ta'minlaydi, ham holatni baholashga yordam beradi.

Ushbu turdagi inkorni ifodalovchi nutq aktini o'qitishda munozarali metoddan foydalanish mumkin. Ikkala tomonning shaxsiy fikrlarini o'tkazishga bo'lgan urinish diskussiya shart-sharoitlarini keltirib chiqaradi. O'qituvchi talabalardan munozara shaklidagi dialogni davom ettirishni so'rashi mumkin, jarayonga uchinchi kishini ham jalb qilgan holda muhokama doirasini yanada kengaytirishi mumkin. Tomonlararo muloqotda ularning ko'zlagan maqsadlari aniq namoyon etilishiga erishish maqsadga muvofiq.

2. So'zlovchining nuqtayi nazarini ifodalovchi faktor

– *“You are the best mother in the world.”*

“Siz dunyodagi eng yaxshi onasiz”.

– *“No, I am not. You want me to be and I want to be, I really do. But just wanting something does not make it true.”*

“Yo'q, unchalik emas. Sen mening shunday bo'lishimni istayapsan va men ham shunday bo'lishni xohlayman. Ammo faqat xohishning o'zi buni haqiqatga aylantirmaydi”.

Inkorni ifodalash jarayonida suhbatdoshlar vaziyat va sharoit taqozosiga ko'ra bir-biriga qarama-qarshi pozitsiyalarni egallaydilar. So'zlovchining muayyan qarashlari tinglovchilikiga nisbatan nomutanosib bo'ladi.

Yuqoridagi nutq vaziyatini o'qituvchi sinf sharoitida tinglash moduli orqali amalga oshirishsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Natijada o'qituvchi talabalarning tilni “top-down” (tepadan-

pastga) metodi orqali o'rganishlariga imkoniyat yaratgan holda deduksiyani qo'llaydi. Mohiyatan bu usul leksik birliklar alohida qismlarga ajratilgan holda o'rgatiladi va oxirida yaxlit shaklda umumlashtiriladi hamda ijro etiladi.

3. Tinglovchining pozitsiyasini ifodalovchi faktor

– *“You can't cook at all. You are a good for nothing person.”*

“Umuman pishirish qo'lingdan kelmas ekan. Noqobil ekansan”.

“That is not true. I can cook and always cook tasty things; you can't appreciate my talent in cooking.”

“Bu noto'g'ri. Men pishira olaman va har doim mazali narsalarni tayyorlayman, sen mening bu boradagi iqtidorimni yetarli baholay olmaysan”.

Mazkur dialogda so'zlovchining inkor mazmunidagi fikriga nisbatan tinglovchi o'zining qat'iy reaksiyasini inkorni ifodalovchi nutq aktlari orqali namoyish etadi.

O'qituvchilar talabalar bilan ishlash jarayonida ularning mustaqil fikrlashlariga alohida e'tibor qaratishi juda muhimdir. Sharhlangan uchinchi faktorni talabalarga yetkazishda induktiv usuldan foydalanish o'rinlidir. Talabalar berilgan namuna asosida taqlid qilish imkoniga ega bo'ladilar va bu o'rganish bosqichiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

4. Berilgan ma'lumotni tan olmaslik faktori

– *“Nodira is a great girl. She is very kind and optimist”*

“Nodira zo'r qiz-da. U juda mehribon va optimist”.

– *“I do not concur with you. She is very selfish and cunning. I do not know why are you so inattentive.”*

“Fikringga qo'shilmayman. U juda xudbin va ayyor. Bilmadim nega bunchalik e'tiborsizsan”.

Bu turdagi inkor faktorlarini o'qitish murakkab hisoblanib, odatda o'qituvchilar situativ xarakterga bo'lgan dialoglarning konstruktiv usullaridan foydalanishlari muhimdir. Unga ko'ra, talabalar garchi vaziyatni rad etsalar-da, ijobiy kayfiyatni saqlab qolishga urinadilar. Leksik birliklar va materiallar bilan vazifa uddalansa bo'ladi.

J.Hasanboyeva muallifligida chop etilgan “Pedagogika” darsligida mualliflar qator mutafakkirlarning ta'lim metodlari haqida tavsiya etgan qarashlari bilan o'rtoqlashadilar. Xususan, Abu Rayhon Beruniyning ta'lim o'rgatuvchilarga tavsiya etgan quyidagi tavsiyalari hamon dolzarb bo'lib, xorijiy til o'qituvchilari inkorni ifodalovchi nutq aktlarini o'rgatish jarayonida ularga amal qilsalar, maqsadga muvofiq bo'ladi, nazdimizda:

- ta'lim oluvchilarni zeriktirmaslik;
- taqqoslashdan foydalanish (sun'iy voqelikdan real voqelik shart-sharoitlarini qiyoslash);
- uzviylik, mantiqiy silsilani ta'minlash;
- ta'lim jarayonida qo'llaniladigan o'rgatuvchi materiallarning ko'rgazmali shakllarini tanlash.

Inkorni ifodalovchi nutq aktlarini o'qitish jarayonida milliylik, insoniylik, olijanoblik tamoyillariga amal qilgan holda didaktika bilan ham vobastalikni ta'minlash kerak. Masalan, o'zbek milliy xarakteriga ko'ra inkorning bevosita shaklidan (to'g'ridan to'g'ri “yo'q” deb aytish) foydalanish nomaqbuldir. Zero, aksariyat kezlarda andishali bo'lish bilan birga, o'zbeklar suhbatdoshining ko'nglini ranjitmaslik, muloqotni salbiy ruhda davom ettirmaslik kabi jihatlarga ham e'tiborlidirlar. Tabiatan mazkur xislatlarga ega, aynan shu kabi muhitlarda voyaga yetgan talabalarga rad etish o'rgatilganda mazkur tipdagi usullardan foydalanish samara keltirishi deyarli imkonsiz deb hisoblaymiz. Aksincha, yuqoridagi faktorlarda qayd etilgan inkor etishning bilvosita turlari (uzr so'rab, keyin taklifni rad etish; minnatdorlikni izhor etib, iltimosni qabul qilmaslik) bu borada ta'sirchanligi bilan ajralib turadi.

Fikrimizcha, nutq aktlarining inkor shakllarini o'qitishda, asosan, dialoglar va kichik hajmli rolli ijrolar qo'l keladi. Zero, bu turdagi faoliyatlar shaxsga qaratilgan o'qitish texnologiyalarini yuzaga chiqarishga yordam beradi: an'anaviy – o'qituvchi markazlashgan dars usulidan voz kechib, uning o'rniga talabaning faolligi evaziga quriladigan mashg'ulot tipiga o'tiladi. Natijada talabaning mustaqil fikrlashi, tadbirkorligi, tashabbuskorligi, qolaversa, jur'ati oshadi. O'qituvchi esa funksional instruktorga aylanadi; nazorat qiladi, yo'l-yo'riqlar ko'rsatadi, ko'rsatmalar beradi.

References:

1. Rasulov, Z. (2023). PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYADA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 39(39).
2. Rasulov, Z. (2022). Об объекте исследования когнитивной семантики. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. Uz), 8(8).
3. Rasulov, Z. I. (2023). THE NOTION OF NON-EQUIVALENT WORDS AND REALIAS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. Finland International Scientific Journal of Education. Social Science & Humanities, 11(6), 35-40.
4. Sadikov, E. (2023). Teaching Pragmatic Speech Acts Of Compliments And Refusals In Accordance With Contemporary Methods. Interpretation and researches, 1(15).
5. Tursunovich, S. E. (2021). Teaching Pragmatics to Uzbek Learners of English. European Scholar Journal, 2(12), 9-12.
6. Sadikov, E. (2023). Teaching Pragmatic Speech Acts Of Compliments And Refusals In Accordance With Contemporary Methods. Interpretation and researches, 1(15).
7. Sadikov, E. (2024). Innovative Ways Of Teaching Speech Acts Through Auditory Skills. Science and innovation in the education system, 3(2), 5-8.
8. Tursunovich, S. E. (2022). Noval Teaching Technologies of Pragmatic Speech Acts.
9. Sadikov, E. (2023). Actual Issues of Teaching Pragmatic Competences to English Language Learners in Uzbekistan. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 27(27).
10. Tursunovich, S. E. (2021). Speech acts of refusals: Challenging the challenges. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(10), 2063-2067.
11. Садиков, Э. Т. (2023). ПРАГМАТИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЯ. Scientific progress, 4(4), 157-160.
12. Tursunovich, S. E. (2021). Teaching speech acts of compliments: What is what?
13. Tursunovich, S. E. Teaching pragmatic competence in EFL context: the case of Uzbek EFL teachers. Язык И Культура, 55.
14. Sadikov, E. T. (2021). Establishing Connectivity Between Grammar Skill Approach And Speech Acts. Is Pragmatics In Or Out. Вестник Магистратуры, 52.
15. Tursunovich, S. E. (2021). THE ROLE OF PRAGMATICS IN OVERCOMING CHALLENGES OF ACADEMIC WRITING. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(11), 247-249.